

Sobre direitos reprodutivos e sexuais: analisando a distribuição de métodos contraceptivos em Porto Seguro-BA^(*)

On reproductive and sexual rights: analyzing the distribution of contraceptive methods in Porto Seguro-BA

Sobre derechos sexuales y reproductivos: análisis de la distribución de métodos anticonceptivos en Porto Seguro-BA

Diego Márcio Ferreira Casemiro¹

Felipe Soares de Moraes²

Cristina Grobério Pazó³

Sumário: Introdução. **1.** Planejamento Familiar. **2.** Assistência à Anticoncepção no Brasil e em Porto Seguro. **3.** Tipos de Métodos Contraceptivos Distribuídos em Porto Seguro. **4.** Métodos Contraceptivos Distribuídos no Município de Porto Seguro. – Considerações finais. – Referências.

Resumo: Este artigo analisa métodos contraceptivos distribuídos pelo Sistema Único de Saúde no município de Porto Seguro, Bahia, no período de 2017 a 2018. Trata-se de pesquisa quali-quantitativa, sistematizada em análise documental de relatórios inéditos compartilhados pela Policlínica Municipal e pela Coordenação de Saúde da Mulher de Porto Seguro, assim como de entrevista oral à funcionária pública que desempenha o papel de gestora na segunda instituição. Os materiais eletrônicos disponibilizados pelo Ministério da Saúde e outras referências bibliográficas encontradas por meio da revisão de literatura foram fundamentais para interpretação

¹ Graduando em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Bolsista de Iniciação Científica pela mesma instituição (2019 - 2021). Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direitos, Pessoas e Tecnologias (DIRPET - UFSB/CNPq). diego.casemiro@gfe.ufsb.edu.br

² Graduando em Jornalismo e Bacharel em Humanidades pela Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Pesquisador do Grupo de Pesquisa em Direitos, Pessoas e Tecnologias (DIRPET - UFSB/CNPq). felipe@gfe.ufsb.edu.br

³ Professora Adjunta da Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB). Doutora em Direito pela Universidade Gama Filho. Mestra em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Coordenadora do Grupo de Pesquisa em Direitos, Pessoas e Tecnologias (DIRPET - UFSB/CNPq). cristina.pazo@gfe.ufsb.edu.br

dos dados. Constatou-se que as unidades de saúde portosegurenses distribuem a maioria dos métodos contraceptivos previstos pelo Ministério da Saúde, sendo os mais distribuídos a pílula anticoncepcional e injetável trimestral. Observa-se também diminuição dos métodos cirúrgicos definitivos e aumento no uso de métodos de longo prazo.

Palavras-chave: planejamento familiar, métodos contraceptivos, direitos reprodutivos, atenção básica à saúde.

Abstract: *This article analyzes contraceptive methods distributed by the Unified Health System in the city of Porto Seguro, Bahia, from 2017 to 2018. It is a qualitative and quantitative research, systematized in document analysis of unpublished reports shared by the Municipal Polyclinic and the Coordination of Porto Seguro Women's Health, as well as an oral interview with the public official who plays the role of manager at the second institution. The electronic materials made available by the Ministry of Health and other bibliographic references found through the literature review were fundamental for the interpretation of the data. It appears that the Porto health units distribute most of the contraceptive methods provided by the Ministry of Health, with the contraceptive and quarterly injectable pill being the most distributed. There is also a decrease in definitive surgical methods and an increase in the use of long-term methods.*

Key words: family planning, contraceptive methods, reproductive rights, primary health care.

Resumen: Este artículo analiza los métodos anticonceptivos distribuidos por el Sistema Único de Salud en la ciudad de Porto Seguro, Bahía, de 2017 a 2018. Se trata de una investigación cualitativa y cuantitativa, sistematizada en el análisis documental de informes inéditos compartidos por el Policlínico Municipal y la Coordinación de Porto. Seguro de Salud de la Mujer, así como una entrevista oral con el funcionario público que desempeña el rol de gerente en la segunda institución. Los materiales electrónicos puestos a disposición por el Ministerio de Salud y otras referencias bibliográficas encontradas a través de la revisión de la literatura fueron fundamentales para la interpretación de los datos. Parece que las unidades de salud de Porto distribuyen la mayoría de los métodos anticonceptivos proporcionados por el Ministerio de Salud, siendo el anticonceptivo y la píldora inyectable trimestral los que más se distribuyen. También hay una disminución en los métodos quirúrgicos definitivos y un aumento en el uso de métodos a largo plazo.

Palabras clave: planificación familiar, métodos anticonceptivos, Derechos reproductivos, primeros auxilios.

Introdução

A Carta Constitucional Brasileira estabelece que o planejamento familiar é um direito fundamental assegurado pelo princípio da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável. Esse direito está resguardado no § 7º do artigo 226 da

Constituição Federal, e foi regulamentado pela Lei nº 9263/96 e pelo § 2 do artigo 1.565 do Código Civil de 2002.

A Lei nº 9263/96, mais conhecida como Lei do Planejamento Familiar, estabelece que o planejamento familiar é um direito de todos os cidadãos brasileiros, sendo dever do Estado garantir à toda população acesso aos métodos conceptivos e contraceptivos e à informação, sendo vedada qualquer forma coercitiva por parte das instituições oficiais ou privadas (BRASIL, 1996). A Lei também estabelece que todas as instâncias governamentais que gerem o Sistema Único de Saúde (SUS) deverão garantir à todos/as os/as cidadãos e cidadãs, de maneira descentralizada, assistência à concepção e a contracepção, com a finalidade de garantir o direito fundamental do homem, da mulher e do casal de optar por ter ou não filhos/as (BRASIL, 1996).

Os programas de planejamento familiar são de responsabilidade de todas as esferas governamentais, no entanto, seu desenvolvimento mais efetivo ocorre por meio de programas de Atenção Primária à Saúde por meio da Estratégia de Saúde da Família (ESF). A ESF é organizada de maneira planejada para o reconhecimento territorial de um determinado espaço (MONKEN; BARCELLOS, 2005), o qual é percebido pela compreensão da dinâmica dos lugares e dos sujeitos, individual e coletivamente (GONDIM; MONKEN, 2012), o que possibilita atuação de gestores e profissionais da saúde no fortalecimento de práticas de promoção à saúde direcionadas à uma realidade social existente.

Segundo informações da Superintendência de Atenção Básica (SAB), vinculada a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Seguro, a distribuição de contraceptivos no município ocorre através das Unidades de Saúde da Família (USF) e das Unidades de Pronto Atendimento (UPA). Em relatório apresentado pela superintendência, a cidade de Porto Seguro, localizada no extremo sul da Bahia, recebe e distribui oito tipos de contraceptivos disponibilizados pelo Ministério da Saúde.

Sob tais considerações, o presente artigo visa analisar os métodos contraceptivos distribuídos em Porto Seguro através das USF em um recorte temporal delimitado entre 2017 a 2018. Na primeira parte deste texto, será apresentado o Planejamento Familiar, de modo a explorar a construção deste sistema no Brasil atual.

Em seguida, será trabalhada a Assistência à Anticoncepção no Brasil e em Porto Seguro, elencando o planejamento familiar no Brasil, os métodos contraceptivos distribuídos pelo Ministério da Saúde e quais as opções de tais métodos são disponibilizadas no município. Logo mais, os Tipos de Métodos Contraceptivos serão discriminados e especificados, promovendo inovação às bibliografias acerca do tema planejamento familiar, uma vez que os autores dessa área não dialogam sobre isso.

No penúltimo tópico será abordada a questão central desta pesquisa: os Métodos Contraceptivos Distribuídos no Município de Porto Seguro, com informações exclusivas que ilustram e constroem a realidade local no tocante ao programa de planejamento familiar. Ao final de toda essa arquitetura textual, há uma consideração final breve, que promove o início de discussões que poderão ser

continuadas por outros pesquisadores: distribuição dos contraceptivos em Porto Seguro.

A metodologia empregada para este estudo se refere à revisão de literatura, análise documental de dados quantitativos e usufruto de entrevista oral (cedida e) realizada em 27 de fevereiro de 2019, com a Diretora do Programa de Planejamento Familiar de Porto Seguro. A união destes três métodos propiciou direcionar o olhar dos pesquisadores para o planejamento familiar sob uma órbita institucional e empírica.

1. Planejamento Familiar

O planejamento familiar, enquanto direito fundamental, assegurado pela Constituição Federal e pela Lei do Planejamento Familiar, dispõe como direito de todo cidadão o conjunto de ações de regulação de fecundidade, bem como a garantia do direito em aumentar ou controlar o crescimento familiar. Além disso, o planejamento familiar pressupõe atividades de saúde com o intuito de fornecer as informações e os meios necessários a fim de que pessoas, de forma responsável, livre e consciente, possam decidir o número e a época em que desejam ter filhos (ARAÚJO 1995).

A contracepção é a regulação da fecundidade, ou o meio cauteloso de se evitar temporária ou definitivamente a fertilização do óvulo. Nesse sentido, configura-se como uma preocupação iniciada há muito tempo nas relações societárias, em que a discussão maior estava voltada para a “ideia do aperfeiçoamento e da melhoria da raça brasileira” (COSTA, 2009, p. 3). Dessemelhante, entretanto, é somente na segunda metade do século XX, na década de 60, que as pessoas, sob as políticas de controle demográfico, obtiveram acesso restringido ao uso de pílulas anticoncepcionais (COSTA, 2009).

Na atualidade o planejamento familiar é um dos produtos dos anos de luta pelos direitos sexuais e reprodutivos no Brasil, nos quais inúmeros atores sociais foram inseridos. E o planejamento familiar que antes dependia de iniciativas governamentais e entidades privadas (COSTA, 2009), hoje constitui dever do Estado, prover informações e meios para o exercício desse direito, através do já supracitado § 7º do artigo 226 da Constituição Federal.

A discussão acerca do planejamento familiar, disseminada em todo território nacional, atende a uma grande parcela de homens e mulheres, a partir de uma visão ainda carregada dos arquétipos conservadores da identidade de gênero. Em casos onde o indivíduo ou o casal opte pela não procriação, por exemplo, eles, o casal, podem buscar um método de contracepção que melhor se encaixe em sua realidade e necessidade.

Frente às opções na escolha do método ideal, homens, por décadas, se afastaram da ideia de se proteger da paternidade, transmitindo essa responsabilidade unicamente para as mulheres. A família nesta leitura de mundo, se constrói com o homem provedor e descuidado com a saúde, dotado de masculinidade e poder. Do outro lado, a mulher encontra-se submissa e no dever de conter os desleixos sexuais masculinos no que diz respeito à paternidade. Ela, por

ser mulher e possuir o órgão receptor do esperma, encontra-se condicionada sob os pilares discursivos religiosos (COSTA, 2009) e patriarcais sustentados por séculos.

Essa visão simplória do planejamento familiar se estende por diversos tipos de famílias heteronormativas brasileiras, não fazendo distinção racial, social ou econômica. Nesse sentido, a mulher permanece enquanto perfil de indivíduos que mais frequentam os postos de saúde (MOREIRA; ARAÚJO, 2004); que mais é dignificada pela pertença ou não de filhos; e que mais demanda contraceptivos nos postos de saúde.

2. Assistência à Anticoncepção no Brasil e em Porto Seguro

Com a aprovação da Constituição Federal de 1988 e da Lei nº 9263/96, reguladora do princípio constitucional estabelecido no sétimo parágrafo do art. 226º da Carta Constitucional, a assistência à anticoncepção e concepção passou a ser realizada e democratizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por todas as suas instâncias gestoras (BRASIL, 1996).

A partir deste marco normativo, todos os serviços públicos de saúde foram obrigados a oferecer uma rede de serviços voltados ao planejamento familiar como parte das demais ações que compõem a assistência integral à saúde, incluindo a distribuição de métodos contraceptivos e o acesso à informação, sendo esta última uma das principais ações que garantem o exercício dos direitos reprodutivos no Brasil (BRASIL, 2002).

Entre os métodos contraceptivos oferecidos pelo Ministério da Saúde, estão os preservativos masculinos e femininos, os anticoncepcionais injetáveis e trimestrais, pílulas anticoncepcionais, o dispositivo intrauterino com cobre (DIU T Cu), o diafragma, a minipílula e a anticoncepção de emergência (SAÚDE, 2016).

Segundo a Diretoria de Atenção Básica de Porto Seguro, o município conta com uma rede de serviços de atendimento que asseguram as políticas públicas de Planejamento Familiar em todo território nacional. Entre as estratégias adotadas pelas USF para garantir esses serviços de acordo com as especificidades de cada unidade, estão os acolhimentos diários de pacientes; a capacitação dos profissionais de saúde; o acesso à informação nas salas de espera e em grupos de educação sexual e reprodutiva; e as políticas de prevenção. Ela também afirma que todos os métodos contraceptivos oferecidos pelo Ministério da Saúde são distribuídos em Porto Seguro.

Não há dados exatos sobre a quantidade de métodos contraceptivos utilizados pela população brasileira ou de Porto Seguro, entretanto, em recente relatório da Nações Unidas, foi estimado a quantidade de contraceptivos utilizados globalmente. Dentre eles estão a laqueadura (método cirúrgico definitivo), a pílula anticoncepcional (hormonal oral), a camisinha (método de barreira) e a vasectomia (método cirúrgico definitivo), respectivamente (ONU, 2017).

3. Tipos de Métodos Contraceptivos Distribuídos em Porto Seguro

Conforme entrevista realizada com a Diretora do Programa de Planejamento Familiar de Porto Seguro, Vanessa de Almeida Trevisol, o município oferece todos os tipos de métodos previstos pelo Ministério da Saúde, sendo eles os injetáveis mensais (Mesigyna) e trimestral (Contracep), as pílulas anticoncepcionais (CPS 21 e Minipil), a minipílula (Norestin) e os métodos de barreira, (DIU T Cu e os preservativos masculinos e femininos). Não foi obtida a informação sobre a distribuição do diafragma no município. E também são distribuídos, segundo a entrevistada, Testes Imunológicos de Gravidez (TIG) e a anticoncepção de emergência, além da realização de métodos cirúrgicos definitivos, como laqueadura e vasectomia.

Segundo Vanessa, o método contraceptivo mais utilizado pela população de Porto Seguro, a partir de sua vivência à frente da diretoria do programa, são os injetáveis, principalmente o trimestral. Ela argumenta que a população opta pelo método mensal ou trimestral por ser mais prático, pois não necessita que se tome um comprimido por dia, como obriga os métodos hormonais orais. Ela também afirma que o método injetável é mais eficaz, visto que o risco de falha por esquecimento é menor, pois as usuárias sempre tem uma data marcada para receber a próxima dose, e elas podem se programar dentro desse período para fazer o uso do método.

Abaixo, serão detalhados os métodos contraceptivos distribuídos em Porto Seguro.

3.1 Métodos de Barreira

Os métodos de barreira, como já diz o seu nome, funcionam como barricadas físicas que impedem que os espermatozóides cheguem até o útero. Os preservativos, conhecidos popularmente como camisinha (figura 1), são exemplos mais comuns dos métodos de barreira, pois os mesmos impedem que o esperma chegue até o útero e fecunde o óvulo.

Figura 1 - Método de barreira (masculino)

Fonte: Unimed (2019)⁴

Além deste, existe também o diafragma, capuz cervical e a esponja contraceptiva (figura 2).

⁴ Ver mais em: <<https://www.unimedvtrp.com.br/sexualidade/voce-sabe-usar-corretamente-a-camisinha/>>

O diafragma é um dispositivo em formato de concha ou cúpula feito de borracha de látex flexível. Ele é introduzido no canal vaginal e é posicionado sobre o colo do útero, impedindo a entrada do esperma. O diafragma deve ser inserido até no máximo 2 horas antes da relação sexual e com espermicida, devendo permanecer no mínimo 6 horas após o coito e não exceder as 12 horas (Kalckmann et al., 1997). Sua inserção requer um treinamento específico, por isso as mulheres que pretendem utilizar este método devem procurar um profissional de saúde para receber as devidas orientações.

O capuz cervical é bastante parecido com o diafragma em termos de funcionalidade, também atuando como barreira no colo do útero. É feito de silicone ou látex macio e tem tamanho inferior ao diafragma. Para melhor proteção, o capuz cervical deve ser sempre utilizado com espermicidas.

A esponja contraceptiva é feita de poliuretano, com diâmetro de aproximadamente quatro centímetros e de formato redondo. A esponja é inserida profundamente no canal vaginal e tem a finalidade de bloquear o acesso dos espermatozoides ao útero. Um ponto positivo da esponja é a sua não percepção no ato sexual, entretanto, é pouco eficaz mesmo utilizando corretamente. Desses métodos citados, somente os preservativos masculinos e femininos são distribuídos em Porto Seguro.

Fonte: Manual MSD (2019)⁵

3.2 Anticoncepcional Hormonal Oral

A anticoncepção hormonal oral (figura 3) é um método bastante eficaz quando utilizado corretamente, com taxas de falhas de aproximadamente 0,1% no primeiro ano de uso e 6 a 8% em uso habitual. Eles são uma combinação de hormônios sintéticos manipulados em laboratório em forma de comprimidos que funcionam como inibidores da ovulação. Há vários tipos de pílulas hormonais orais, dentre elas a pílula combinada e a minipílula. A pílula combinada, ou contracepção hormonal combinada (CHC) contém em sua formulação os hormônios estrogênio e progesterona.

⁵ Ver mais em: <<https://www.msmanuals.com/pt/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-feminina/planejamento-familiar/contraceptivos-de-barreira>>

Existem três tipos de pílulas hormonais combinadas, sendo elas: pílulas monofásicas e bifásicas. As monofásicas, são aquelas cujas quantidades de estrogênio e progesterona são as mesmas em cada comprimido, sendo normalmente vendidas ou distribuídas em pacotes com vinte e uma pílulas. As bifásicas ou trifásicas, variam a quantidade de estrogênio e progesterona na formulação de cada comprimido. As pílulas hormonais orais devem ser administradas continuamente sob a orientação do médico profissional. Já a minipílula são pílulas que não possuem estrogênio em sua composição, apenas a progesterona. Ela é principalmente indicada para mulheres em período de amamentação e que desejam evitar uma nova gravidez. Ela atende, atualmente, no mercado farmacêutico por “minipil”.

Além da contraceção, os anticoncepcionais hormonais orais também são utilizados para outros tratamentos médicos como cólicas menstruais, diminuição do fluxo menstrual, tratamentos dermatológicos e outros (ABREU, 2018). Em Porto Seguro são distribuídos três anticoncepcionais hormonais orais, o CPS 21, Minipil e Norestin.

Figura 3 - Anticoncepcional Hormonal Oral (feminino)

Fonte: Sua Vida (2019)⁶

3.3 Anticoncepcional Hormonal Injetável

Diferente da contraceção hormonal oral, os injetáveis (figura 4) não precisam ser administrados diariamente, pois são contraceptivos de longo prazo. Existem dois tipos de anticoncepção hormonal injetável. Um deles possui apenas progesterona e o outro progesterona e estrogênio juntos. Ambas formulações impedem o corpo de liberar óvulos e alteram o muco do colo uterino, tornando-o espesso. As injeções podem ser tomadas mensalmente ou trimestralmente. Sua forma de funcionamento no organismo é semelhante à da pílula ou do anel vaginal, exceto pela necessidade de uso diário ou semanal. As injeções podem causar efeitos colaterais como dor de cabeça, acne, alterações de humor, redução da densidade óssea e aumento de peso. Entretanto, há também efeitos benéficos, como alívio de cólicas menstruais, redução de sintomas associados à endometriose, à dor pélvica crônica, além da redução do câncer de endométrio. As falhas dos injetáveis estão entre 0,6% para os mensais e 0,3% para os trimestrais (GINECO, 2018). Entre os injetáveis distribuídos em Porto Seguro, tem-se o mensal (Mesigyna) e o trimestral (Contracep).

⁶ Ver mais em: <<https://www.vivasuavida.com.br/pt/metodos-contraceptivos/contraceptivos-curta-duracao/pilula/>>

Figura 4 - Anticoncepcional Hormonal Injetável (feminino)

Fonte: Sua Vida (2019)⁷

3.4 Dispositivo intra-uterino de cobre (DIU)

O dispositivo intra-uterino (figura 5), mais conhecido por sua abreviação DIU ou SIU, é um método contraceptivo de longo prazo. Há dois tipos de DIU, o de cobre, sem hormônios, e o de Mirena, com hormônios.

O DIU de cobre nada mais é que uma haste revestida de cobre que libera pequenas quantidades do metal no útero, causando uma série de reações que faz com que partes do sistema reprodutivo feminino fique hostil aos espermatozoides. O DIU de Mirena possui o mesmo funcionamento do DIU de cobre, entretanto, possui o hormônio progesterona em sua formulação, que é liberado em pequenas quantidades no útero.

Segundo a bula dos dois dispositivos, as chances de engravidar com o DIU de Cobre é de 0,7%, enquanto a de Mirena é de 0,2% (MINHA VIDA, 2017). Um dos fatores que populariza o DIU, além de ser de longa duração, é a ausência de efeitos colaterais graves e persistentes, entretanto, seu custo é bastante elevado. Em Porto Seguro é inserido somente o DIU de cobre.

Figura 5 - DIU hormonal (SIU)

Fonte: Clínica Saute (2019)⁸

⁷ Ver mais em: <<https://www.vivasuavida.com.br/pt/metodos-contraceptivos/contraceptivos-curta-duracao/injecao-anticoncepcional/>>

⁸ Ver mais em: <<http://clinicasaute.com.br/diu-de-cobre-hormonal-ou-prata-qual-escolher/>>

3.5 Esterilização

A esterilização é um método contraceptivo cirúrgico e definitivo que pode ser realizado em homens (vasectomia) e mulheres (laqueadura). A eficácia da vasectomia (figura 6a) é bastante alta e a taxa de falha é de 0,1 a 0,15%. Na laqueadura (figura 6b) tubária a taxa de falha é de 0,5%. Em Porto Seguro são realizadas tanto a laqueadura quanto a vasectomia, contudo, por ser um método definitivo, a esterilização só é utilizada em último caso e somente após uma série de rigorosas avaliações feitas por uma equipe de saúde multidisciplinar.

Fonte: Dr. Paulo Esteves (2019)⁹

Fonte: Clínica Genesis (2017)¹⁰

3.6 Anticoncepção de Emergência

A anticoncepção de emergência (figura 7) é utilizada após a relação sexual desprotegida, seja por violência sexual (estupro) ou por falha ou esquecimento de algum outro método anticoncepcional.

Figura 7 - Anticoncepção de emergência (feminino)

Fonte: Drauzio (2019)¹¹

Ela atua com efeito retardador da ovulação, impedindo a fecundação dos espermatozoides com o óvulo. Esse método não provoca o aborto, e deve ser tomado em até 5 dias (120 horas) após a relação sexual desprotegida para ter efeito.

⁹ Ver mais em: <<https://drpauloesteves.com.br/vasectomia>>

¹⁰ Ver mais em: <<http://www.clinicagenesis.com.br/cirurgias-clinica-genesis/laqueadura-clinica-genesis/>>

¹¹ Ver mais em: <<https://drauzioarella.uol.com.br/mulher-2/pilula-do-dia-seguinte-perguntas-e-respostas/>>

4. Métodos Contraceptivos Distribuídos no Município de Porto Seguro

Segundo a SAB, responsável pelo Programa de Planejamento Familiar do município de Porto Seguro, Bahia, as USF acompanham o público interessado em todas as etapas do Planejamento Familiar, seja para contracepção ou para concepção. As ações do programa visam o acesso à informação, a oferta de métodos contraceptivos, aconselhamento médico e encaminhamentos para procedimentos avançados de contracepção (inserção do DIU, laqueadura tubária e a vasectomia).

Segundo o relatório compilado da SAB, elaborado a partir das contribuições da Coordenação de Saúde da Mulher e da Policlínica Municipal, as USF do município de Porto Seguro em 2017 receberam um quantitativo satisfatório de métodos contraceptivos.

A tabela 1 é clara no sentido de expor o quantitativo anual de cada contraceptivo que foi distribuído no ano de 2017. Foram 32.056 contraceptivos distribuídos em todas as USFs do município.

A partir desses dados é possível pressupor que a maior distribuição de contraceptivos nas USF de Porto Seguro, em 2017, foi da pílula anticoncepcional CPS 21, dos injetáveis trimestrais Mesigyna e Contracep, e dos comprimidos Minipil e Norestin, respectivamente. Neste mesmo ano foram distribuídos 5.625 testes imunológicos de gravidez.

Tabela 1 - Demonstrativo de contraceptivos distribuídos para as Unidades de Saúde da Família no ano de 2017

Contraceptivos	Total distribuído*
Contracep (injetável trimestral)	6.083
Mesigyna (injetável mensal)	10.710
CPS 21 (comprimidos)	11.186
Minipil (comprimidos)	1.109
Norestin (comprimidos)	2.968
TIG (teste imunológico de gravidez)	5.625

* Dados da Coordenação de Saúde da Mulher, 2017

Partindo para um recorte quadrimestral de distribuição, é possível constatar que os números variam bastante de um quadrimestre para o outro, dando a entender, que o Ministério da Saúde não vem repassando de maneira regular os métodos contraceptivos de quadrimestre para quadrimestre.

Tabela 2 - Demonstrativo de contraceptivos distribuídos para as Unidades de Saúde da Família por quadrimestre em 2017

Contraceptivos	1º Quadrimestre*	2º Quadrimestre*	3º Quadrimestre*
Contracep (injetável trimestral)	2.110	2.108	1.865
Mesigyna (injetável mensal)	3.748	3.541	3.421
CPS 21 (comprimidos)	4.230	3.271	3.685
Minipil (comprimidos)	569	351	189
Norestin (comprimidos)	1.009	1.155	804
TIG (teste imunológico de gravidez)	1.635	1.645	2.345

* Dados da Coordenação de Saúde da Mulher, 2017

Já sobre os métodos contraceptivos cirúrgicos definitivos, no ano de 2017 houve a realização de 144 cirurgias, sendo 98 laqueaduras e 46 vasectomias. No mesmo período foram feitas 16 inserções de DIU, não havendo mais, segundo o relatório, pois a rede apresentava na época somente um kit para realização do procedimento. O relatório ressalta também que a diminuição de alguns procedimentos cirúrgicos se deu pela falta de anestesistas e pela reorganização interna do Hospital Municipal, levando a suspensão de alguns serviços, dentre estes as cirurgias.

Tabela 3 - Demonstrativo do quantitativo de métodos definitivos e inserção do DIU nos quadrimestres do ano de 2017

Contraceptivos	1º Quadrimestre*	2º Quadrimestre*	3º Quadrimestre*
Laqueadura	47	48	0
Vasectomia	6	40	0
Inserção do DIU	9	4	3

* Dados do Hospital Municipal de Porto Seguro (Policlínica Municipal), 2017.

Em 2018 foram distribuídos um total de 34.113 contraceptivos, um aumento de 6,03% comparado com o ano anterior (tabela 1). O minipil (comprimidos) e os testes imunológicos de gravidez foram os únicos fármacos que decresceram a distribuição de um ano para o outro.

Tabela 4 - Demonstrativo de contraceptivos distribuídos para as Unidades de Saúde da Família no ano de 2018

Contraceptivos	Total distribuído*
Contracep (injetável trimestral)	6.526
Mesigyna (injetável mensal)	8.992
CPS 21 (comprimidos)	9.729
Minipil (comprimidos)	1.395
Norestin (comprimidos)	1.776
TIG (teste imunológico de gravidez)	5.695

* Dados da Coordenação de Saúde da Mulher, 2018

Em relação aos métodos contraceptivos distribuídos por quadrimestre, o Contracep e o CPS 21 aumentaram consideravelmente no terceiro quadrimestre, enquanto o Mesigyna, Minipil, Norestin aumentaram de maneira dessemelhante, apresentando pouco acréscimo. Em relação ao ano anterior, o Contracep aumentou 7,28% e o CPS 21 diminuiu 14,98%. Segundo o relatório, a distribuição dos métodos pelo Ministério da Saúde foi deficitária, não atendendo toda a demanda necessária no último quadrimestre.

Tabela 5 - Demonstrativo de contraceptivos distribuídos para as Unidades de Saúde da Família por quadrimestre em 2018

Contraceptivos	1º Quadrimestre*	2º Quadrimestre*	3º Quadrimestre*
Contracep (injetável trimestral)	1.488	2.005	3.033
Mesigyna (injetável mensal)	2.483	3.246	3.263
CPS 21 (comprimidos)	3.410	2.805	3.514
Minipil (comprimidos)	472	407	516
Norestin (comprimidos)	522	512	742
TIG (teste imunológico de	1.855	1.920	1.920

* Dados da Coordenação de Saúde da Mulher, 2018

Por razões aqui já mencionadas, os métodos cirúrgicos definitivos (vasectomia e laqueadura) sofreram drásticas oscilações durante 2017 e 2018. Entretanto, é importante destacar o aumento considerável de 306,25% de inserção do DIU em 2018. Segundo o relatório, o aumento se deu pela capacitação de médicos e

enfermeiros no final de 2017 e pelo acesso à informação e sensibilização sobre planejamento reprodutivo destinado aos usuários e às usuárias.

Tabela 6 - Demonstrativo do quantitativo de métodos definitivos e inserção do DIU nos quadrimestres do ano de 2018

Contraceptivos	1º Quadrimestre*	2º Quadrimestre*	3º Quadrimestre*
Laqueadura	0	18	10
Vasectomia	0	8	5
Inserção do DIU	8	5	52

* Dados do Hospital Municipal de Porto Seguro (Policlínica Municipal), 2018.

Considerações finais

Pode-se concluir, por este estudo, que o Programa de Planejamento Familiar do município de Porto Seguro consegue atender um quantitativo expressivo de pessoas e com uma grande variedade de métodos contraceptivos. Entretanto, há algumas barreiras que ainda precisam ser superadas, como, por exemplo, o investimento em anticoncepcionais de longo prazo, como o DIU de cobre, e a garantia de métodos conforme a demanda, visto que em alguns meses houve falta de medicações nas USF.

A capacitação dos profissionais de saúde e o acesso à informação nas salas de espera tem dado resultados positivos no aconselhamento de usuários e usuárias, especialmente perceptível no movimento de diminuição dos métodos cirúrgicos definitivos, como a laqueadura, e o consequente aumento dos métodos de longo prazo, como os injetáveis e o DIU. Conclui-se também que os gestores do Programa de Planejamento Familiar sabem das deficiências e problemáticas do programa, contudo, estão sempre em busca de alternativas para amenizar suas fragilidades.

Referências

- ARAÚJO, Fábio Fernando. Fundamentação Teórica: Contracepção. **In: Caso Complexo 10: Natasha**. Disponível em: <https://www.unasus.unifesp.br/biblioteca_virtual/pab/1/unidades_casos_complexos/unidade32/unidade32_ft_contracepcao.pdf> Acesso em: 09 mai. 2019
- BRASIL, Ministério da Saúde. Secretaria de Políticas de Saúde. **Área Técnica de Saúde da Mulher**. Assistência em Planejamento Familiar: Manual Técnico/Secretaria de Políticas de Saúde, Área Técnica de Saúde da Mulher – 4a edição – Brasília: Ministério da Saúde, 2002. Disponível em: <<http://bvsmms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/0102assistencia1.pdf>>. Acesso em: 19 abr. 2019.

- BRASIL. **Brasil reforça política de planejamento familiar.** Disponível em: <<http://www.brasil.gov.br/noticias/saude/2011/10/brasil-reforca-politica-de-planejamento-familiar>>. Acesso em: 15 abr. 2019.
- BRASIL. **Constituição Federal de 1988.** Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Constituicao/ConstituicaoCompilado.htm> Acesso em: 20 abr. 2019.
- BRASIL. **Lei Complementar nº 9263 de 12 de dezembro de 1996. Regula o § 7º do art. 226 da Constituição Federal, que trata do planejamento familiar, estabelece penalidades e dá outras providências.** 1996. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9263.htm> Acesso em: 01 de abr. 2019.
- COSTA, Ana Maria. **Planejamento familiar no Brasil.** Revista Bioética, v. 4, n. 2, 2009. Disponível em: <http://www.revistabioetica.cfm.org.br/index.php/revista_bioetica/article/view/416> Acesso em: 05 de abr. 2019.
- GINECO. **Injeção Anticoncepcional. Gineco.** Disponível em: <<https://www.gineco.com.br/saude-feminina/metodos-contraceptivos/injecao-anticoncepcional/>> Acesso em: 08 abr. 2019.
- GONDIM, G. M. M.; MONKEN, M. **Territorialização em Saúde.** Escola Nacional de Saúde Pública. Fundação Oswaldo Cruz, p. 32. Disponível em: <<http://www.epsjv.fiocruz.br/upload/ArtCient/25.pdf>> . Acesso em: 01 de abr. 2019.
- HOLANDA A. A. R.; BARRETO C. F. B.; HOLANDA J. C. P.; MORTA K. B.; MEDEIROS R. D.; MARANHÃO T. M. O. Controvérsias acerca do dispositivo intrauterino: uma revisão. **FEMINA**, vol. 41, nº 03, 2013. Disponível em: <<http://files.bvs.br/upload/S/0100-7254/2013/v41n3/a3812.pdf>> Acesso em: 08 mai. 2019.
- KALCKMANN, Suzana et al. O diafragma como método contraceptivo: a experiência de usuárias de serviços públicos de saúde. **Cadernos de Saúde Pública**, v. 13, p. 647-657, 1997. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csp/1997.v13n4/647-657/>> Acesso em: 08 mai. 2019.
- LUPIÃO, A. C.; OKAZAKI, E. L. F. J. Métodos anticoncepcionais: revisão. **Rev Enferm UNISA** 2011; 12(2): 136-41. Disponível em: https://www.academia.edu/24906589/M%C3%A9todos_anticoncepcionais_revis%C3%A3o?auto=download Acesso em: 14 abr. 2019.
- MANUAL MDS. **Contraceptivos de Barreira.** Disponível em: <<https://www.msdmanuals.com/pt-br/casa/problemas-de-sa%C3%BAde-feminina/planejamento-familiar/contraceptivos-de-barreira>> Acesso em: 05 abr. 2019.
- MINHA VIDA. **DIU: o que é, vantagens, dúvidas e como é colocado.** Disponível em: <<https://www.minhavidacom.br/saude/tudo-sobre/32082-diu>> Acesso em: 09 mai. 2019.

- MONKEN, M.; BARCELLOS, C. Vigilância em saúde e território utilizado: possibilidades teóricas e metodológicas. **Cad. Saúde Pública**, Rio de Janeiro, v. 21, n. 3, p. 898-906, mai./jun. 2005. Disponível em: <<https://www.scielosp.org/article/csp/2005.v21n3/898-906/pt/>> Acesso em: 06 abr. 2019.
- MOREIRA, Maria Helena Camargos; ARAÚJO, Jose Newton Garcia de. Planejamento familiar: autonomia ou encargo feminino. **Psicol Estud**, v. 9, n. 3, p. 389-98, 2004. Disponível em: <<http://www.scielo.br/pdf/%0D/pe/v9n3/v9n3a06.pdf>> Acesso em: 09 mai. 2019.
- ONU. **Estimates and Projections of Family Planning Indicators 2018**. Disponível em: <https://www.un.org/en/development/desa/population/theme/family-planning/cp_model.asp> Acesso em: 06 abr. 2019.
- SAÚDE. **Conheça os métodos contraceptivos oferecidos pelo SUS**. Disponível em: <<http://www.blog.saude.gov.br/index.php/materias-especiais/51645-saiba-mais-sobre-os-metodos-contraceptivos-oferecidos-pelo-sus>> Acesso em: 05 abr. 2019.